

Estimasi Jarak Aman dan Jarak Maksimum Rekahan, serta Efektifitas Peledakan Menggunakan data Mikroseismik pada Tambang Bawah Tanah

Oleh : Zubair Saing

Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email : zubairsaing@ummu.ac.id

Abstrak

Salah satu dampak dari peledakan adalah getaran tanah. Getaran tanah tersebut disebabkan oleh propagasi gelombang bahan peledak. Propagasi gelombang inilah yang menyebabkan batuan hancur. Jika peledakan tidak dikendalikan dengan baik dan benar, dapat berakibat fatal bagi pekerja, infrastruktur, dan peralatan. Sehingga peledakan memerlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Metode mikroseismik dapat digunakan untuk melihat dampak dari peledakan berdasarkan gelombang yang terekam oleh tiap sensor. Sifat fisis yang dapat diketahui dari gelombang tersebut adalah kecepatan partikel puncak, momen seismik. Analisis gelombang ini digunakan untuk memperkirakan jarak minimum yang dibolehkan dari titik peledakan, kesuksesan peledakan, dan jarak maksimum rekahan yang dapat ditimbulkan. Kriteria jarak aman minimum yang digunakan adalah jarak dimana gelombang mempunyai PPV maksimum 150 mm/s. Kriteria peledakan yang lebih efektif didasarkan pada semakin tingginya angka momen seismik gelombang setiap peledakan. Data peledakan yang digunakan sebanyak 9 peledakan di panel dan 16 peledakan di undercut dari tanggal 28 Maret-11 Juli 2018. Hasil pengolahan data untuk panel diperoleh variasi jarak aman sebesar 12 m dan sebesar 17 m untuk undercut. Diperoleh juga, maksimum rekahan akibat peledakan akan mempunyai efek terjauh 35 m di panel dan 51 m di undercut. Untuk panel diperoleh peledakan terefektif adalah di P#10-11 DB7 undercut di DD#13 WS R# 102-105. Dengan demikian data mikroseismik sangat efektif dalam menentukan kondisi aman pada proses peledakan tambang bawah tanah.

Kata kunci: Kecepatan partikel

Puncak, Jarak Terskala, Peledakan, Momen Gelombang, Mikroseismik, Jarak Aman.

1. Pendahuluan

PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah salah satu dari perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga. Dalam melaksanakan kegiatannya, PTFI menggunakan metode open pit untuk tambang terbuka Grasberg dan metode Block Caving untuk tambang bawah tanah DOZ (Deep Ore Zone) (Mahler et al., 2008). Pada tambang bawah tanah dengan metode block caving, dibuat beberapa level untuk menunjang kegiatan produksi. Salah satunya yaitu

dapat berakibat fatal bagi pekerja, infrastruktur maupun peralatan. Sehingga peledakan memerlukan perencanaan dan pengawasan yang baik.

Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak peledakan, PTFI melakukan evakuasi bagi seluruh pekerja ke daerah DOZ Lunch Room atau $\pm$ 200 meter dari lokasi peledakan. Pada tahun 2004, PTFI mulai mengembangkan jaringan mikroseismik dalam pemantauan pergerakan masa batuan di tambang bawahan DOZ. Jaringan mikroseismik juga digunakan dalam memantau besarnya propagasi gelombang peledakan, sehingga dapat digunakan dalam estimasi jarak aman. Estimasi jarak aman dapat digunakan sebagai variabel dalam menunjang keselamatan pekerja. Sehingga perlu diketahui hubungan antara Kecepatan Partikel Puncak dan Jarak Terskala serta menganalisis efektifitas peledakan.

2. Jaringan Mikroseismik

Pengukuran getaran tanah akibat peledakan menggunakan jaringan mikroseismik (Yusuf, Tasar, and Kardoso 2014). Alur Kerja jaringan dapat dilihat pada Gambar 1. Ketika terjadi getaran, peristiwa tersebut akan ditangkap oleh sensor. Kemudian gelombang tersebut akan diperbesar oleh amplifier dan kemudian masuk kedalam filter. Dari dalam filter ini, gelombang yang diterima disinkronisasikan berdasarkan waktu. Kemudian sistim memisahkan gelombang dari renggang waktu kedatangan gelombang dan data gelombang ditransmisikan pada penyimpanan data. Dalam proses penyimpanan data, gelombang diasosiasikan oleh asosiasi dan kemudian dilanjutkan pada tahap pengolahan data seismik. Setelah gelombang diproses oleh sistim,

Gambar 1. Alur Kerja Jaringan Mikroseismik

level undercut, yaitu level ambrukan dengan undercutting sebagai kegiatan utama. Kegiatan Undercutting adalah pemboran dan peledakan pada daerah drill drift untuk membuat gua-pemula-ambrukan dengan menggunakan pola menyebar seperti kipas di sepanjang terowongan. Salah satu dampak dari peledakan adalah getaran tanah (ground vibration) (Hikmah et al., 2015; Albertus et al., 2015). Getaran tanah tersebut disebabkan oleh propagasi gelombang bahan peledak yang digunakan. Propagasi gelombang inilah yang menyebabkan batuan hancur dan runtuh. Jika peledakan tidak dikendalikan dengan baik dan benar,

Sambungan : Estimasi Jarak Aman dan Jarak Maksimum Rekahan, serta Efektifitas Peledakan Menggunakan data Mikroseismik pada Tambang Bawah Tanah

Gambar 2. Sensor Yang Ditanam Di Daerah DOZ

hasil proses tersebut disimpan pada penyimpanan hasil dan hasil akhirnya berupa interpretasi visual gelombang.

Pengukuran ini disebut passive seismology, karena seluruh sensor ditanam secara permanen di daerah tambang DOZ. Sensor yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2. Sementara Pengolahan data getaran tanah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan perangkat lunak JMITS yang mengolah visualisasi gelombang. Sedangkan seluruh jaringan dikendalikan oleh Integrated Seismic System (ISS)

3. Analisa Hubungan Kecepatan Partikel Puncak dan Jarak Terskala

Dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat getaran akibat ledakan suatu muatan bahan peledak, yaitu jumlah muatan ledak per-delay dan jarak. Untuk mengetahui pengaruh jumlah muatan dan jarak terhadap getaran hasil peledakan dilakukan analisis dengan cara menganalisis data hasil pengukuran mikroseismik pada saat peledakan di tambang bawah tanah DOZ.

Persamaan umum menggunakan Square Root Scaling (Jansik et al. 2007) yang digunakan untuk hubungan antara Kecepatan Partikel Puncak (PPV) dan Jarak Terskala (SD) adalah (Moelhim, 1998):

$$PPV = k (SD)^b \dots\dots\dots (1)$$

Dimana PPV adalah Peak Particle

Velocity atau Kecepatan Partikel Puncak (mm/s), SD adalah Scaled Distance atau Jarak Terskala (m/kg^{0.5}), serta k dan b adalah konstanta. Sedangkan Scaled distance diperoleh dari (Moelhim, 1998):

$$SD = R/W^{0.5} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana R adalah jarak sensor ke sumber peledakan (m) dan W adalah jumlah muatan per-delay terbesar (kg).

4. Analisa Keefektifan Peledakan Berdasarkan Momen Gelombang

Momen Seismik adalah ukuran dari kekuatan relatif sumber seismik. Momen gelombang dapat dirumuskan sebagai

berikut:

$$M = \mu \dot{U} A \dots\dots\dots (3)$$

Dimana M adalah momen gelombang (Nm), μ adalah rigiditas (N/m²), $\dot{U}$ adalah pergerakan (m), A adalah luas area (m²).

Untuk analisa keefektifan peledakan berdasarkan pada momen gelombang Menurut Glasser (2005) diasumsikan bahwa semakin besar momen gelombang maka peledakan yang dilakukan relatif lebih efektif.

5. Hasil

5.1 Persamaan Hubungan Antara Kecepatan Partikel Puncak dan Jarak Terskala

Gambar 3 dan 4 merupakan hasil pengolahan data yang diplot dalam Grafik hubungan antara PPV dan SD dimana sumbu Y merupakan nilai Log PPV dan sumbu X adalah nilai SD. Dari Grafik tersebut diperoleh persamaan garis sebaran data asli untuk daerah panel adalah:

$$PPV = 51,85 (SD)^{-1.6084} \dots\dots\dots (4)$$

Sedangkan persamaan garis sebaran data asli untuk daerah undercut adalah:

$$PPV = 60,05 (SD)^{-1.6171} \dots\dots\dots (5)$$

Menurut peraturan tentang batas Kecepatan Partikel Puncak

mengharuskan dirancang pada Kecepatan maksimum yang mungkin terjadi dan tidak pada nilai rata-rata. Sehingga garis persamaan perlu dinaikkan selang kepercayaannya menjadi 95%. Maka diperoleh persamaan garis pada selang kepercayaan 95% untuk daerah panel adalah:

$$PPV = 206.41 (SD)^{-1.6084} \dots\dots\dots (6)$$

Sedangkan persamaan garis pada selang kepercayaan 95% untuk daerah undercut adalah:

$$PPV = 386.5 (SD)^{-1.6171} \dots\dots\dots (7)$$

Gambar 3. Grafik Hubungan PPV dan SD Pada Daerah Panel

Gambar 4. Grafik Hubungan PPV dan SD Pada Daerah Undercut

5.2 Analisa Keefektifan Peledakan Didasarkan Pada Momen Gelombang

Dari hasil pengolahan data terhadap momen gelombang hasil peledakan diperoleh peledakan pada Panel 10-11 Draw Bell #7 memiliki nilai momen gelombang yang lebih besar dibanding peledakan di daerah panel lain. Sedangkan untuk daerah undercut Drill Drift #13 West South Ring #102-105 memiliki nilai momen gelombang lebih besar. sehingga peledakan pada dua daerah ini relatif lebih efektif dibandingkan dengan peledakan pada daerah lain.

6. Estimasi Jarak Aman Berdasarkan Pada Persamaan Hubungan Kecepatan Partikel Puncak dan Jarak Terskala

Penentuan jarak aman peledakan

menggunakan acuan hasil Pengujian Kecepatan Partikel Puncak yang pernah dilakukan di beberapa lokasi penambangan.

6.1 Mengacu Pada Kriteria Kerusakan Masa Batuan Pada Tambang Besi Kiruna Swedia

Dengan menggunakan persamaan hubungan PPV dan SD, diperoleh kisaran jarak sumber dengan berbagai kombinasi muatan bahan peledak yaitu (Hoek and Brown, 1980) sebagai berikut :

- Untuk Daerah Panel

6.2 Kriteria Kerusakan Menurut

Tabel 1. Estimasi Jarak Radial Mengacu Pada Tambang Besi Kiruna Swedia Daerah Panel

	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
PPV	Jarak	Jarak	Jarak	Jarak	Jarak
mm/s	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
12-14	62-56	83-76	102-93	118-107	132-120
18-22	48-42	65-57	79-70	91-81	102-90
30-40	35-29	47-39	58-48	67-56	74-62
60-80	23-19	31-26	37-31	43-36	48-40
250-300	9-8	13-11	15-14	18-16	20-18

- Untuk Daerah Undercut

Tabel 2. Estimasi Jarak Aman Mengacu Pada Hasil Pemantauan PPV di Tambang Bawah Tanah Kiruna Swedia (Daerah Undercut)

	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
PPV	Jarak	Jarak	Jarak	Jarak	Jarak
mm/s	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
12-14	90-82	121-110	148-135	171-156	171-156
18-22	70-62	94-83	115-102	133-118	133-118
30-40	51-43	69-58	84-70	97-81	97-81
60-80	33-28	45-37	55-46	63-53	63-53
250-300	14-12	19-17	23-20	26-23	26-23

Tambang Bawah Tanah Palabora

Menurut Hubbard and Glasser (2005) batuan akan mulai mengalami rekahan pada Kecepatan Partikel Puncak 150 mm/s, sehingga estimasi jarak aman dihitung pada Kecepatan Partikel Puncak 150 mm/s.

- Untuk daerah panel

- Untuk daerah undercut

Tabel 3. Estimasi Jarak Aman Mengacu Pada Kriteria Kerusakan Menurut Tambang Bawah Tanah Palabora Daerah Panel

Muatan	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
PPV	Jarak	Jarak	Jarak	Jarak	Jarak
mm/s	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
150	12.2	17.3	21.1	24.4	27.3

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan partikel puncak maka jarak terskala semakin

sangat efektif dalam menentukan kondisi aman pada proses peledakan tambang bawah tanah, sehingga sangat membantu pengelola tambang bawah tanah dalam merencanakan k e m a j u a n penambangan.

Ucapan Terima Kasih Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini, yaitu: PT. Freeport Indonesia Tembapapura Papua khususnya kepada Eman Widiyanto (Superintendent Underground Geotech), Daulat Napitupulu (Microseismic Underground Geotech), Mahdi Bayuargo (Microseismic Underground Geotech), Nyoman Adi Arsana (Underground Geotech), Underground Engineering Joppy Radianto, Anton Priyatna, Ferry Widiyanto, Stefan Glasser (Palabora Mine South Africa), Richard Lynt, dan Ferdinandus Rajagukguk.

Daftar Pustaka

Albertus, Aljon, Manotar Simbolon, Muhamad Yani, and Irzaman. 2015. "Dampak Kegiatan Peledakan Pertambangan Andesit Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Gunung Sudamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor." *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 22 (2): 135-41.

Hikmah, Nur, Eko Sahdian, Andi Ilham Samanlangi, and Enni Tri Mahyuni. 2015. "Analisis Ground Vibration Menggunakan Pendekatan Peak Particle Velocity Pada Kegiatan Peledakan Serta Dampak Terhadap Bangunan Pt. Kideco Jaya Agung Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Penelitian Teknik Pertambangan UVRI Makassar*, 1-15.

Hoek, E., & Brown, E. T. (1980). *Underground excavations in rock*. CRC Press.

Jansik, Branislav, Stinne Høst, Poul Jørgensen, Jeppe Olsen, and Trygve Helgaker. 2007. "Linear-Scaling Symmetric Square-Root Decomposition of the Overlap Matrix." *Journal of Chemical Physics* 126 (12). <https://doi.org/10.1063/1.2709881>.

Mahler, Armando, and Nurhadi Sabirin. Dari Grasberg sampai Amamapare. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Yusuf, Mahmud, Yohanes Tasar, and Ricko Kardoso. 2014. *Evaluasi Kualitas Stasiun Seismograph Berdasarkan Analisis Spektrum Pada Jaringan 3*.

(*)